

TURKISTONNING 1917-1924 YILLARDAGI OCHARCHILIKNI SABABLARI VA OQIBATLARI

Umarov Muhammadaziz Akramjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti O'zbekiston tarixi kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10202454>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-November 2023 yil
Ma'qullandi: 20-November 2023 yil
Nashr qilindi: 24-November 2023 yil

KEY WORDS

ocharchilik, kartochka tizimi, Turkiston ASSR, bolshevik, oziq-ovqat direktoriyasi, harbiy kommunizm, Markaziy Ijroiya Komiteti, Xalq Komissarlari Soveti, dekret, sinfiy non payogi.

ABSTRACT

Rossiya imperiyasining I jahon urushi davrida Turkiston hududi xalqlari ijtimoiy hayotida davlat boshqaruv jarayonlarning buzilishi natijasida ocharchilikni paydo bo'lishi, ushbu davrda siyosiy, iqtisodiy jarayonlar aks etgan hamda bunga qarshi olib borilgan munosabatlar qayd etilgan.

Tahlillarimiz asosida mavzu borasida 1917-1923 yillarda butun Rossiyanı qamrab olgan ocharchilik shahar va qishloqlarda ishsizlar, och qolganlar, yetim bolalar sonini o'sib ketganini ta'kidlamoqchimiz. Bu salbiy ijtimoiy jarayon Turkiston o'lkasida ham avj olganligi natijasida Qo'qon va Marg'ilon uyezdlarida yarim million, Farg'ona viloyati bo'yicha 1 million odam ochlikdan vafot etganligi fikrimiz dalilidir yoki umumiy aholisi 200 ming bo'lgan Samarqand va Jizzax vilyatlarida 70% aholi ochlikdan ko'z yumganligini aytib o'tish joiz.

Aynan sovet hokimiyati tomonidan zo'rlik bilan xususiy mulklarning tortib olinishi o'lkadagi iqtisodiy ahvolni yanada yomonlashgan edi. Yerlar, bog'lar, kichik korxonalar qarovsiz qoldi, inventar va jihozlar buzib tashlandi yoki o'g'irlab ketildi. Hukumatning kun tartibidagi asosiy muammo shaharlarni non bilan ta'minlash bo'lib qoldi. Joriy etilgan kartochka tizimi asosida non va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari belgilangan me'yorda taqsimlanib tarqatilgan. Sanoatning izdan chiqishi tovar ayriboshlash tizimiga ta'sir ko'rsatib, dehqonlar uchun non-don va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini shaharga olib kelish foydasiz bo'lib qoldi.

Oziq-ovqat, iste'mol tovarlarining narxi tez suratda o'sib ketganligi pulning qadsizlanishiga olib keldi. Har uch-to'rt oyda oylik maoshlarining yangi stavkalari ishlab chiqildi [1.66].

Bu paytga kelib oziq ovqat muammosi Turkiston ASSRdagi eng o'tkir muammolardan biriga aylangan edi. Bolsheviklar mahalliy aholi qo'lidagi g'alla va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini tortib olish uchun qat'iy choralarni belgilashdi. 1918-yil yanvarda Turkiston o'lkasi XKS huzurida oziq-ovqat bo'limi ochilib, unga katta huquqlar berildi [2.568].

1918-yil 15-iyunda Turkistonda shahar aholisi va harbiy askarlarni oziq-ovqat bilan ta'minlash maqsadida oziq-ovqat direktoriyasi tashkil etildi. Davlat don va oziq-ovqat

mahsulotlariga o'z monopoliyasini o'rnatib, dehqonlardan yem-hashak, ot, mollarning ortiqchasini tortib olishga kirishdi. Askarlar va oziq-ovqat otryadlari tomonidan dehqonlarni urug'likka olib qo'yilgan bug'doy zahirasigacha tortib olinib, o'rniga berilishi kerak bo'lgan saboat mahsulotlarini ham berilmadi, 16 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan mahalliy aholi vakillari majburiy mehnatga jalb qilindi. Sovet hokimiyatining ushbu siyosati "Harbiy kommunizm" siyosati nomini oldi. Harbiy kommunizm siyosatida kundalik zarur mahsulotlar tuz, kerosin, sovun, paxta yog'i, mato, gugurt va boshqalarni sotib olish muammo bo'lib qoldi [3.42].

Butun Rossiya Markaziy Ijroiya Komiteti va RSFSR Xalq Komissarlari Soveti huzuridagi Turkiston komissiyasi a'zolari V.V.Kuybishev va F.I.Goloshchekinining tazyiqi bilan 1920-yil avgustida Turkiston respublikasi hududida oziq-ovqat taqsimotini joriy qilish to'g'risida qaror qabul qilindi. Oziq-ovqat taqsimoti aholini ochiqdan ochiq talashga aylanib, ijtimoiy keskinlikni kuchaytirib yubordi. Tarixchi A.Nurullinning yozishicha, "1920-yil oxirida faqat ishchilar 42 ta oziq-ovqat to'plovchi otryadlari tuzildi, bu otryadlarda 3000 kishi bor edi" [4.130].

Natijada, dehqonlar urug'likka deb olib qo'ygan bug'doy zahiralarini yashirish, ko'mish, iloji boricha tezroq foydalanish, chorvadorlar esa ortiqcha (qo'shimcha) mol, qo'y, tuyalarini so'yib yuborish hollari uchragan.

Bunday vaziyat oziq-ovqat tanqisligi yana ham kuchayishiga olib kelgan. Ushbu holatdan chiqish uchun hukumat nazorat organlari tashkil etilgan, dekretlar, buyruqlar chiqarilgan hamda kartochka tizimi joriy etilgan.

Yuqoridagi tahliliy fikrlar Turkiston xalqlarini noroziligiga sabab bo'lib, ba'zibir namoyishlar fojiali holatlatga olib kelganini ta'kidlamoqchimiz.

Xususan, 1919-yil 4-iyunda TurMIQning "Non mahsulotlari monopoliyasi"ni o'rnatish haqidagi №160 dekreti qabul qilinadi. Orenburg voqealari tufayli 6 oy davomida Turkiston o'lkasining Markazdan uzilib qolishi natijasida o'lkada non tanqisligi yuzaga kelgan edi. Dekret aynan bug'doy o'rish mavsumiga to'g'ri kelgan bo'lsada, arxivda saqlangan dekret hujjatlarida o'tgan yilgi ortiqcha bug'doy ham topshirilishi shart qilib ko'rsatilgan [5.40].

Non mahsulotlari tanqis bo'lgan vaziyatlarda Samarqandga Buxoro va Kavkaz hududlaridan, temir yo'llar ishga tushgach, Samara va Orenburgdan non mahsulotlari olib kelinganligi ta'kidlandan [6.340].

"Sinfiy non payogi to'g'risida"gi dekretga muvofiq Turkistonda kartochka tizimi joriy qilindi. Barcha aholi uch toifaga ajratildi: I toifa ishchilar, qizil askarlar va ma'sul xodimlar kuniga 1 funt (1 funt – 409.5 gramm), II toifa xizmatchilar, qora ishlarni bajaruvchi ishchilar yarim qadoq (205 gramm), III toifa ishchilar va burjuaziya chorak qadoq (102 gramm) non olishlari mumkin edi [7.22].

Turkiston ASSRdagi Oziq-ovqat razvyorstkasi va ocharchilik masalalari O'zbekiston Respublikasi Milliy Arxivining P-25, P-31 fondlarini, "Экономическая жизнь", "Наша газета" davriy nashr materiallari orqali yana ham chuqurroq o'rganilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Oziq-ovqat razvyorstkasida ijtimoiy va iqtisodiy sohadagi og'ir oqibatlar ham o'z aksini topgan. Oqibatda tovar-pul munosabatlari izdan chiqqan. Non va bug'doy sotish cheklab qo'yilgan. Pul yana ham qadrsizlanishi natijasida ishchilarning maoshlari natura ko'rinishida to'lash yo'lga qo'yilgan. Xalq oziq-ovqat razvyorstkasidan norozi bo'lgan holat kuchaydi va Sovet hokimiyati 1921-yilga kelib, oziq-ovqat razvyorstkasini natural soliq bilan

almashtirishga majbur bo'ldi.

Turkiston o'lkasida sovet hokimiyati o'rnatilgach, bolsheviklarning iqtisodiy siyosati ocharchilik arafasida turgan mintaqada keskin iqtisodiy vaziyatni yana ham taranglashtirdi hamda oziq-ovqat muammosi yechimini qiyinlashtirib xalq noroziligiga olib keldi. Turkistonda oziq-ovqat mahsulotlarining yetishmasligi va qimmatchilik qattiq ocharchilikni keltirib chiqarib, ko'p oilalar barbod bo'ldi. Ocharchilikning boshlanishi bilan o'n minglab, yuz minglab turkistonliklar, asosan, mahalliy aholi vakillari unga giriftor bo'lib ularning ko'pchiligi vafot etdilar, lekin yevropalik aholi vakillari orasida bunday holat ro'y bermaganini ta'kidlab o'tish mumkin. Demak, yuqorida zikr etilgan Turkistondagi ocharchilik o'lka aholisini ijtimoiy himoya eta olmaganini tarixiy ildizlarini ifodalab bera olgani foydalangan manbalar asosida ta'kidlandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. ЎзР МА, Р-25-жамғарма, 1-рўйхат, 5-йиғмажилд, 66-варақ.
2. Победа Советской власти в Средней Азии и Казахстане. – Ташкент: Фан, 1967. – С. 568.
3. Чориев Ш.Ш. Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви жамғармалари – Туркiston АССРдаги иқтисодий жараёнларни ёритувчи манба сифатида. (диссертация). – Т.:2018. – 42-бет.
4. Нуруллин Р.А. Советы Туркестанской АССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. – Ташкент: Фан, 1965. – С. 130.
5. ЎзР МА, Р-31-жамғарма, 1-рўйхат, 114-йиғмажилд, 40-варақ.
6. ЎзР МА, Р-25-жамғарма, 1-рўйхат, 797-йиғмажилд, 340-варақ.
7. ЎзР МА, Р-17-жамғарма, 1-рўйхат, 76-йиғмажилд, 22-варақ.
8. Umarov, M., & Islombek, A. (2021, June). The Role Of The Kamchik Pass In The Socio-Economic And Cultural Development Of The Fergana Valley Within The Years Of Independence. In Конференции.
9. Umarov, M. (2023). XX ASR BIRINCHI CHORAGIDA TURKISTONDA ISTIQLOLCHILIK HARAKATINING MOHIYATI, SABABLARI VA HARAKATLANTIRUVCHI KUHLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 248-250.
10. Umarov, M. (2023). TARAQQIYOT STRATEGIYASI DINIY BAG'RIKENGLIKNI TA'MINLASH OMILI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 245-247.